

A REPRESENTAÇÃO DA QUESTÃO PALESTINA NOS JORNAIS BRASILEIROS (2000-2001)

Luana Rodrigues Mota

*Estudante de mestrado do Programa de Pós Graduação em
Sociologia Política - UENF
202114120014@pq.uenf.br*

Resumo

O escopo desta pesquisa pretende compreender como as representações jornalísticas atuam frente a perpetuação do orientalismo; mais especificamente, como podem ser responsáveis pela atribuição de certos discursos estáticos sobre a causa palestina e a identidade palestina propriamente dita. O recorte temporal escolhido abraça o período da Segunda Intifada (luta de resistência palestina) e é atravessado pelo evento que chancela o agravamento das tensões entre Ocidente e Oriente: o atentado as Torres Gêmeas em solo estadunidense no dia 11 de setembro de 2001. Considerando o impacto dos atentados do Onze de Setembro sobre a percepção ocidental acerca do oriente médio, em que medida a forma de retratar a Segunda Intifada (2000-2005) nos discursos jornalísticos foi impactada por este episódio? Objetiva-se, portanto, analisar as formas de representação da Palestina através dos meios de comunicação brasileiros, a partir da forma como os jornais de grande circulação noticiam a Segunda Intifada. Para tanto, procede-se a análise de conteúdo, mais especificamente, a análise de valências, que fornecerá um apanhado qualitativo (análise de valências) e quantitativo (dados coletados) dessas notícias e através deste propõe-se identificar se as ditas redações jornalísticas mudam a perspectiva em relação à causa palestina e em que momento isto acontece, partindo do pressuposto inicial que isso acontece após os atentados do Onze de Setembro.

Palavras-chave

Palestina; representação; mídia; Israel;

Instituições de Fomento: FAPERJ/UENF

THE REPRESENTATION OF THE PALESTINE QUESTION IN BRAZILIAN NEWSPAPERS (2000-2001)

Luana Rodrigues Mota

*Estudante de mestrado do Programa de Pós Graduação em
Sociologia Política - UENF
202114120014@pq.uenf.br*

Resumo

The scope of this research intends to understand how journalistic representations act against the perpetuation of orientalism; more specifically, how they can be responsible for attributing certain static discourses about the Palestinian cause and Palestinian identity itself. The chosen time frame covers the period of the Second Intifada (Palestinian resistance struggle) and is crossed by the event that seals the worsening of tensions between West and East: the attack on the Twin Towers on US soil on September 11, 2001. impact of the 9/11 attacks on the western perception of the middle east, to what extent was the way of portraying the Second Intifada (2000-2005) in journalistic discourses impacted by this episode? The objective is, therefore, to analyze the forms of representation of Palestine through the Brazilian media, from the point of view of how large-circulation newspapers report the Second Intifada. To do so, a content analysis is carried out, more specifically, the analysis of valences, which will provide a qualitative (valence analysis) and quantitative (collected data) overview of these news and through this it is proposed to identify whether the so-called journalistic newsrooms change the perspective in relation to the Palestinian cause and when this happens, based on the initial assumption that this happens after the September 11 attacks.

KEYWORDS

Palestine; representation; media; Israel;

Supporting Institutions: FAPERJ/UENF

A REPRESENTAÇÃO DA QUESTÃO PALESTINA NOS JORNAIS BRASILEIROS (2000-2001)

Introdução

O presente trabalho surge do problema de pesquisa, que visa considerar os efeitos dos atentados do Onze de Setembro sobre a percepção ocidental acerca do Oriente Médio, em que medida a forma de retratar a Segunda Intifada (2000-2005). O recorte temporal escolhido abraça o período da Segunda Intifada (luta de resistência palestina) e é atravessado pelo evento que chancela o agravamento das tensões entre ocidente e oriente: o atentado às torres gêmeas em solo norte americano no dia 11 de setembro de 2001. A partir disto, pretende-se comparar as formas de representação da intifada antes e após este evento, para trazer as perspectivas de como essa forma de resistência foi legitimada ou deslegitimada tendo em vista a posição hegemônica vigente. Terá como objetivo esta pesquisa destrinchar as relações entre Representação (Stuart Hall), Poder (Raymond Williams), e Hegemonia (Gramsci) servem para compreender em que medida a imagem do povo palestino construída nas narrativas jornalísticas contribui para a perpetuação de determinados discursos e sobre o grupo e sobre a causa palestina no geral. Objetiva-se, portanto, analisar as formas de representação da Palestina através dos meios de comunicação brasileiros, a partir da forma como os jornais de grande circulação (O Globo e a Folha de São Paulo) noticiam a Segunda Intifada.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

De modo a abraçar a complexidade social, esta pesquisa utilizará a mesclagem de dois métodos de análise científica qualitativa. Essa fusão buscará dar conta de construir um levantamento geral estatístico da cobertura jornalística sobre o evento e ao mesmo tempo, contribuir com a análise crítica do discurso, de maneira mais aprofundada, de matérias que

compreendam eventos específicos e pontuais durante o recorte temporal escolhido. Mesclando desta maneira a Análise de Valências e a Análise Crítica do Discurso.

As fontes escolhidas para o desenvolvimento desta pesquisa, os jornais, são de extrema importância visto a sua circularidade e acessibilidade. A escolha dos veículos específicos, a Folha de São Paulo e o Globo, pretendem corroborar para uma melhor compreensão da cobertura midiática e compreender o papel social da comunicação e as possibilidades de materialização de sua influência no cotidiano social.

Para tanto, pretende-se construir um gráfico, classificando as fontes em contrária, (quando apresenta estrutura discursiva inclinada ou em apoio a Israel, ou quando trata de forma pejorativa/negativa as reivindicações palestinas.), favorável (quando apresenta significativa inclinação a causa palestina) e ambivalente (quando apresenta o mesmo espaço para defesa argumentativa de ambas as visões, fornecendo espaço de fala a israelenses e palestinos no decorrer da reportagem, além de fornecer o contexto histórico e outros métodos de contextualização para que o leitor possa formular a visão sobre o conflito.)

Classificação das Fontes - Folha de São Paulo

Análise Parcial dos dados

Para classificação, analisa-se as fontes com base nos seguintes questionamentos: Privilegia algum lado? Oferece espaço de fala para ambos? Oferece visão de analistas especializados? Oferece um arcabouço histórico para o leitor? Utiliza manchetes e chamadas que provocam algum tipo de juízo sobre os lados? Qual a forma de denominação utilizada para tratar o povo palestino, se é genérico ou específico? Esta última pergunta é importante pois a partir dela, e dos dados quantitativos extraídos das manchetes, pretende-se perceber se há uma mudança na forma de representação da identidade palestina através dos anos, principalmente após o marco do Onze de Setembro, ou seja, pretende-se medir se as denominações utilizadas para se referir ao povo palestino passam do específico (palestinos) para o genérico/pejorativo (árabes).

Deste modo, realizou-se uma análise quantitativa das palavras Árabe, Palestinos, Árabes de Israel e mulçumanos quando utilizados para descrever, classificar ou identificar o povo palestino. Ainda se utilizou as palavras Judeus, Israelenses, Sionistas ou Colonos e Israel quando utilizados para descrever o povo israelense.

Denominações Palestinas - Folha de São Paulo

Análise Parcial dos dados

Paralelo ao sistema de identificação propôs também quantificar as palavras Palestina e Israel quanto ao significado de lugar e território definido. Através da observação inicial, pode-se constatar que eram raras as abordagens que faziam referência a Palestina como um território autônomo, esse traço pode ser notado pelo fato da dicotomia Israel (em referência a um território soberano, estabelecido) versus palestinos (população). Esse desequilíbrio de forças entre o Estado de Israel e a Palestina é deste modo lembrado.

Ainda para alcance do objetivo da análise propôs a contabilização dos termos “Manifestantes”, “Manifestação” e “Protestos” *versus* “Terroristas” quanto a classificação de atos exclusivamente palestinos de resistência durante o período. Além do texto propriamente dito, as imagens fornecidas ajudam a determinar a valência das notícias, visto que elas podem fornecer grande contraste com os títulos das manchetes ou conformar o que o autor se propõe a relatar.

Por fim, a contabilização destes elementos construirá uma tabela gráfica que fornecerá um apanhado qualitativo (análise de valências) e quantitativo (dados coletados) dessas notícias e através deste propõe-se identificar se as ditas redações jornalísticas mudam a perspectiva em relação a causa palestina e em que momento isto acontece, partindo do pressuposto inicial que isso acontece após os atentados do Onze de Setembro. Em síntese, os dados coletados irão fornecer uma base sólida para a edificação da teoria proposta anteriormente.

Resultados

A hipótese inicial que fora levantada é de que, atravessada pela influência da guerra ao terror, provocada após os episódios de Onze de Setembro de 2001, e com o recrudescimento da animosidade ocidente versus oriente, as narrativas jornalísticas sobre a intifada refletem as nuances da geopolítica internacional. Pretendia-se portanto, corroborar a ideia de que partindo do pressuposto de que os Estados Unidos atuam como principal aliado israelense e detentor de grande influência internacional dentro de um sistema global, a

política norte americana irá influenciar uma série de medidas que acirraram o conflito entre o ocidente e o oriente, consolidando um projeto de invisibilidade palestina e antimuçulmano. A análise porem exigiu uma revisão do pressuposto estabelecido, visto que mesmo não alcançando o seu fim, trouxe novas conclusões: Ao confrontar-se com as fontes, e com a imagem midiática do conflito israelo-palestino mantendo-se entre ambivalente e favorável, a presente hipótese não se confirmou. Deste modo, há um processo de reconfiguração da interpretação teórica para abraçar a complexidade do resultado obtido.

Discussão

A fim de abraçar os resultados evidenciados pelas fontes, surgem novas hipóteses no campo político, em virtude do período estudado passar por duas importantes transições políticas tanto no campo micro (mudança de primeiro ministro em Israel.) , quanto no campo macro (mudança na presidência norte americana, principal mediador do conflito.), que podem oferecer pistas para a não configuração da hipótese original.

Ademais, identifica-se como possível distrator da hipótese primária, o assassinato do menino palestino Muhammad Al-Durrah, morto enquanto se protegia de um tiroteio na faixa de Gaza, no início da intifada, repercutiu no mundo após imagens de cineastas franceses evidenciarem a disparidade de força entre os palestinos e o Estado de Israel. Deste modo, configura-se mais uma questão a ser estudada: Teria sido o martir palestino o responsável por trazer a grande mídia para o “lado palestino”?

De todo modo, uma nova abordagem interpretativa do referencial teórico e novas contribuições se fazem necessárias para consolidar o resultado obtido.

Conclusão

Uma vez que a pesquisa ainda encontra-se em sua fase de reconfiguração, os resultados não podem ser encontrados em sua totalidade, uma possível conclusão não pode ser alcançada. O material estipulado para análise ultrapassa o número de 1500 artigos de jornal, e a metodologia escolhida exige uma inferência minuciosa quanto a classificação e o trato das

fontes, o que demanda um período maior que o estipulado no primeiro momento de construção do projeto.

Para mais, o confronto da hipótese inicialmente levantada e o resultado parcial exigiu uma nova mudança de paradigma quanto a interpretação e a aplicação do referencial teórico, o que dificulta trazer um resultado concreto até a presente data.

De todo modo, reconhecendo o fazer científico de forma dialética, é compreensível que a pesquisa se mostre dinâmica, com possibilidade de readequação ao confrontarmos a prática (realidade) com a teoria.

Referências

FAIRCLOUGH, Norman. *Análise Crítica Do Discurso Como Método Em Pesquisa Social Científica / Critical Discourse Analysis As A Method In Social Scientific Research*. **Linha D'água**, São Paulo, N. 25, P. 307-329, 2012. Tradução: Iran Ferreira De Melo

FERES JÚNIOR, João. Em defesa das valências: uma réplica. *Revista Brasileira de Ciência Política*, n. 19, p. 277-298, 2016.

FINKELSTEIN, Norman G. **A indústria do Holocausto: reflexões sobre a exploração do sofrimento judeu**. – 2º ed. – Rio de Janeiro: Record, 2001.

HALL, Stuart. A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo. In: *Educação & Realidade*. jul/dez. 1997. p. 15-46.

_____, *A identidade cultural na pós-modernidade*. 11 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

_____, *Cultura e Representação*. Rio de Janeiro. Ed. Puc-Rio: Apicuri, 216. 206p.

GATTAZ, A. C. *A Guerra da Palestina: da criação do Estado de Israel à nova Intifada*. 2ª ed. São PPAPPÉ, Ilan. *A limpeza étnica da Palestina*. São Paulo: Sudermann – 2016.

GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do Cárcere*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

PAPPÉ, Ilan. *A limpeza étnica da Palestina*. São Paulo: Sudermann – 2016.

PELED-ELHANAN, Nutrit. *Ideologia e Propaganda na Educação: Os palestinos nos livros didáticos israelenses*. São Paulo: Boitempo – 2019.

_____, Edward. *Cultura e imperialismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

_____, Edward W. *Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007 (tradução de Rosaura Eichenberg).

_____, Edward W. *Palestinos sob Sítio*. Reproduzido da London Review of Books, v. 22, n. 24, 14.12. 2000 com a permissão do autor. Traduzido por Nicholas Davies.

SALEM, Helena. *Palestinos, os novos Judeus*. Rio de Janeiro: Eldorado –Tijuca, 1977

WILLIAMS, Raymond. *Cultura e materialismo*. São Paulo: Edunesp, 2011.